

**DEVELOPMENT OF STUDENTS' CONSTRUCTIVE COMPETENCES
THROUGH THE APPLICATION OF THREE-DIMENSIONAL
TECHNOLOGIES**

Mukhitdinov Abduvakhob Abduvalievich

Jizzakh Polytechnic Institute

Assistant, Department of Architectural Design

e-mail: a.mukhitdinov1987@gmail.com

Abstract: in this article, electronic teaching aids, computer graphics programs, knowledge control systems, graphic design tasks, multimedia training were used from modern didactic tools for the development of constructive competencies of students on the basis of three-dimensional technologies. In addition, all four stages of the implementation of the model are widely illuminated.

Keywords: students, constructive competence, computer graphics tools, pedagogical conditions, pedagogical and technical knowledge.

**РАЗВИТИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

Мухитдинов Абдувахоб Абдувалиевич

Джизакский политехнический институт

Ассистент кафедры архитектурного проектирования

e-mail: a.mukhitdinov1987@gmail.com

Аннотация: В данной статье использованы современные дидактические средства развития конструктивных компетенций учащихся на основе трехмерных технологий электронное учебное пособие, программы

компьютерной графики, системы контроля знаний, графоконструктивные задания, мультимедийные учебные занятия. Кроме того, подробно рассматриваются все четыре этапа реализации модели.

Ключевые слова: учащиеся, конструктивная компетентность, средства компьютерной графики, педагогические условия, педагогические и технические знания.

UCH O‘LCHOVLI TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH ORQALI TALABALARNING KONSTRUKTIV KOMPETENTSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

Muxitdinov Abduvaxob Abduvaliyevich

Jizzax politexnika instituti

Arxitekturaviy loyihalash kafedrası assistenti

e-mail: a.muxitdinov1987@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarning konstruktiv kompetensiyalarini uch o‘lchovli texnologiyalar asosida rivojlantirishning zamonaviy didaktik vositalaridan elektron o‘quv qo‘llanma, kompyuter grafikasi dasturlari, bilimni nazorat qilish tizimlari, grafik–konstruktorlik topshiriqlari, multimediali o‘quv mashg‘ulotlari qo‘llanildi. Bundan tashqari modelni amalga oshirishning to‘rtta bosqichi ham keng yoritilgan.

Kalit so‘zlar: talabalar, konstruktiv kompetensiya, kompyuter grafikasi vositalari, pedagogik shart–sharoitlar, pedagogik va texnik bilimlar.

Kirish

Bugungi kunda Respublikamizning ta‘lim jarayonida tubdan islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Oliy ta‘lim tizimida ham ko‘plab yangi qonunlar, qarorlar, farmonlar va konsepsiyalar qabul qilindi. So‘nggi yillarda respublikada

ilmiy va innovatsion faoliyatni qo‘llab–quvvatlash, kadrlar tayyorlash tizimini isloh qilish bo‘yicha amaliy ishlar olib borilmoqda, iqtidorli yoshlarni nufuzli milliy hamda xalqaro olimpiadalar, musobaqalar va tanlovlarda salmoqli natijalarga erishishlari uchun zarur shart–sharoitlarni yaratishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Yoshlarning ijodiy, intellektual va tadbirkorlik salohiyatini ro‘yobga chiqarish, innovatsion g‘oyalar, loyihalar va texnologiyalarni ishlab chiqarishga joriy qilish, iqtidorli talabalar, yosh olimlar va tadbirkorlarning innovatsion faoliyatini rag‘batlantirish, ilm–fan, ta‘lim va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish uchun zarur shart–sharoitlar yaratilmoqda.

Ko‘nikmalar asosida bilimlarni o‘zlashtirish va ularning shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish jarayoni sifatida konstruktiv kompetensiyani rivojlantirishni bosqichma–bosqich amalga oshirish bilan bog‘liq bo‘lgan o‘ziga xos xususiyatga ega. Talabalarning konstruktiv kompetensiyasini rivojlantirishning umumiy yo‘nalishi to‘rt bosqichda amalga oshiriladi.

Konstruktiv kompetensiyaning konsepsiyasi asosida shaxsning xarakteristikasi, konstruktiv bilimlari va ko‘nikmalarining umumiyligini, konstruktorlik faoliyatidagi tajribasi va unga nisbatan motivatsion–qiymat munosabati yo‘nalishlari yotadi. Shuningdek, reflektiv–baholovchi professional va shaxsiy sohalarida loyihalarni ishlab chiqish hamda amalga oshirishga imkon beradigan harakatlar muhandislik yo‘nalishi bakalavrlarini kasbiy tayyorgarlik jarayonida konstruktiv kompetensiyalarini rivojlantirish uchun tashkiliy va pedagogik shartlarni belgilab beradi.

Bugungi kunda talabalarni tayyorlashda talabalarning texnik–texnologik vaziyatlarda aniq qaror qabul qila olish qobiliyatlarini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Bu vazifa ularning istalgan fanlar bo‘yicha axborotlar olish imkoniyatiga ega bo‘lishlari uchun fanlararo o‘zaro aloqadorlik va bog‘liqlikka erishish asosida hal etiladi.

Muhandislarni tayyorlash jarayonining sifatini oshirishda fanlararo

aloqadorlikka erishishning yangi shakllarini topish maqsadga muvofiqdir. Ushbu o‘rinda fundamental, xususan, texnik bilimlarni o‘zlashtirishda fanlararo uyg‘unlikni ta‘minlash masalasini tahlil etish uchun ularning metodologik asoslari borasida yetarli ma‘lumotlarga ega bo‘lish zarur. Texnik fanlarning gumanitar, ijtimoiy–iqtisodiy, matematika va tabiiy fanlar bilan o‘zaro aloqasi ko‘p qirrali muammodir. Shu bois mazkur muammoga nazariy, metodologik va amaliy jihatdan yondashish taqozo etiladi.

Turli yo‘nalishlarga taalluqli bilimlar asoslarini uyg‘unlashtirish ularning fan, ta‘lim, texnika, texnologiya, ishlab chiqarish hamda iqtisodiyot sohalarida ro‘y berayotgan o‘zgarishlarning ijtimoiy jihatdan asoslanishiga zamin yaratadi. O‘z navbatida, texnik bilimlar bo‘lajak mutaxassisda qat‘iyatlilik, puxta rejalashtirish, yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan vaziyatlarni baholay olish, vaziyatga oqilona yondashish kabi sifatlarni tarbiyalash imkoniyatiga ega. Bu ko‘p jihatdan sub‘ektning ijtimoiy va ijtimoiy–pedagogik yo‘nalganligi, shuningdek, jamiyat hayotiga tobora chuqur singib borayotgan texnika taraqqiyoti bilan bog‘liq.

Pedagogik va texnik bilimlar o‘zaro uyg‘unlashuvining metodologik sifatida quyidagilar qayd etiladi: umumfalsafiy, gumanitar, ijtimoiy–iqtisodiy, matematika, tabiiy–ilmiy, umumkasbiy va maxsus fanlar asoslari uchun xos bo‘lgan qonuniyatlar sanaladi.

Pedagogik va texnik bilimlarning uyg‘unlashtirishda muhim tashkil etuvchilar hisoblangan gumanitar, ijtimoiy–iqtisodiy bilimlar asoslari tizimli yondashuv asosida mavjud muammolarni hal qilishga yordam beradi. Tizimli yondashuv inson va mashinalarni boshqarishning yaxlit tizim sifatida tasavvur etishga xizmat qiladi. Faoliyatli yondashuv, faoliyatning mavjud turlarini yagona asos– predmetli–amaliy faoliyatga birlashtirish mumkinligini isbotlab beradi.

Talabani kasbiy shakllantirishning yakuniy maqsadi sifatida quyidagilarga e‘tibop qaratiladi:

– talabani kasbiy jihatdan tayyorlashda asosiy eʼtibor oʻquv fani vositalari, pedagogik faoliyat mazmuni va talabanning shaxsiy imkoniyatlari asosida shakllantirishga qaratiladi;

– konstruktorlik–texnologik va loyihalash faoliyatning mazmuni, vazifalari, ushbu jarayonda hal etiluvchi muammolar va yuzaga kelish ehtimoli boʻlgan qiyinchiliklar xususida yaxlit tasavvurga ega boʻlgan holda shaxsiy faollikka erisha olishiga asoslanadi;

– talabalik texnologik nuqtai nazardan tayyorlash aniq maqsad, yaʼni umumkasbiy va maxsus bilimlarning ishlab chiqarish korxonasi texnik–texnologik oʻziga xosligi bilan belgilanadigan tuzilmasi va mazmuniga yoʻnaltirilgan;

– talabanning kasbiy faoliyatidan kutiladigan va erishish mumkin boʻlgan natijalar talaba shaxsi, uning yoʻnalganligi (talablari, qiziqishi, qadriyatli yoʻnalishi, ishi, ongi, sabablari); maʼlumot darajasi (bilim, mahorat, koʻnikmalari, bilimlarini doimiy ravishda boyitishga intilishi va mahorati); tarbiyalanganlik holati (maʼnaviy, estetik, jismoniy, mehnat va hokazo jihatdan); madaniyatligi (ijtimoiy–madaniy qadriyatlarni qabul qila olishi, intellektual, iqtisodiy, ekologik madaniyati, aqliy va jismoniy mehnat madaniyati, munosabatlari mazmuni va hulqi) kabilar bilan belgilanadi. Kutilayotgan natijalarning eng yuqori darajasi muhandis–texnologning kasbiy malakasi hisoblanadi.

Talabalarni konstruktiv kompetensiyalarini va uning kasbiy tayyorgarligiga qoʻyiluvchi malakaviy talablarni toʻlaqonli ifodalash imkoniyatiga ega.

Muhandisning konstruktiv kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasida quyidagi asosiy bosqichlar koʻzga tashlanadi:

1. Konstruktiv maqsadlarini aniqlash.

2. Talabanning konstruktiv kompetensiyalarini kompyuter gرافikasi vositasida rivojlantirish modelini qurish.

3. Pedagogik faoliyatga xos bo'lgan kasbiy tayyorgarlik mazmunini aniqlash.

4. Konstruksion maqsadlar, talaba faoliyatining modeli va muhandisning mavjud tayyorgarligining mos (yoki mos emas) ligini aniqlash.

5. Konstruktiv kompetensiyalarini rivojlantirish maqsadiga erishish darajasini bashoratlash.

Bundan tashqari konstruktiv kompetensiyalari mustaqil ta'limni bajarish jarayonida ham ma'lum miqdorda rivojlanadi. Bunda talaba konstruktiv ishlarni hal etish paytida muhandisga kompyuter grafikasi yordamida unga notanish muammoli vaziyatda tahlil qilish hamda shu kabilar haqida yangi ma'lumotlarni olishni talab qiluvchi masalalar tavsiya etiladi. Bu kabi mustaqil ishlarni bajarish paytida talaba kompyuter grafikasi yordamida detallarni tasvirash, yig'ish chizmalarini tasavvur qilish, kompyuter vositasida grafik ishlarini tez tasavvur qilish, grafik ishlardan olingan natijalarni tahlil qilinishi va ularni amalga oshirilishi lozim. Ma'lum vaziyatda grafik ish masalasini bajarish usulini egallab olishga yo'naltirilgan faoliyatni tashkil etish muhandisning bilimlari oshib borishiga imkon beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCES)

1. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2018 yil 5 iyundagi "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3775-son Qarori.

2. Ro'ziyev E., Ashirboyev A. Muhandislik grafikasini o'qitish metodikasi. –T.: "Fan va texnologiya", 2010-246 bet.

3. Ro'ziyev E.I., Latipov R.A. Chizmachilik (topshiriqlar to'plami). –T.:

“ILM ZIYO”, 2015-304 b.

4. R.Hamdammov, U.Begimqulov, N.Tayloqov. Talimda axborot texnologiyalari. Oliy talim muassasalari uchun o‘quv qo‘llanma. O‘zME davlat ilmiy nashriyoti, 2010, 120 b.

5. D.T.Pulatova. Ta’lim jarayoniga elektron axborot ta’lim resurslarini joriy etishning pedagogik shart-sharoitlari. *Sovremennoe obrazovanie (Uzbekistan)*, 2015.

6. Сакович С.М. Коммуникационные инструменты общественного контроля в высшей школе. *Коммуникология*. 2019